

**ESTUDIO HISTOLÓGICO DE GLÁNDULAS ENDOCRINAS.
GUIÓN DE PRÁCTICAS
ENDOCRINOLOGÍA MOLECULAR
GRADO BIOQUÍMICA**

Yolanda Campos Martín

Rosario Serrano Vargas

Una **preparación histológica** es una sección de tejido de una muestra biológica, de unas 5µm de grosor, preparada en un portaobjetos (fijada, deshidratada y teñida) para su observación al microscopio óptico.

Las secciones histológicas de rutina se tiñen con dos colorantes: la **hematoxilina** y la **eosina**. La **hematoxilina** da lugar a un producto de su oxidación, la hemateína, de color violeta, cuyo carácter básico tiñe los componentes celulares de carácter más ácido y por tanto, **basófilos** (ácidos nucleicos-núcleos); la **eosina** es un colorante artificial, de carácter ácido, que tiñe con diferentes matices de rosa los componentes básicos y por tanto eosinófilos (**acidófilos**) (proteínas básicas-citoplasma). De forma general podemos decir que la hematoxilina tiñe los núcleos de color morado, mientras que la eosina tiñe de rosa el citoplasma celular y la mayoría de las fibras del tejido conectivo con distintas tonalidades de rosa, naranja y rojo.

Los cortes histológicos tienen carácter bidimensional, de modo que para configurar un órgano de manera tridimensional se necesitan cortes histológicos seriados.

El microscopio óptico posee un sistema de lentes (condensador, objetivos y oculares) a través de los cuales se amplifica y dirige la imagen de los objetos. La calidad de imagen que proporciona depende del límite de resolución. Su valor depende, fundamentalmente, de la longitud de onda de la luz y de la apertura numérica del objetivo. En los microscopios ópticos actuales, el límite de resolución es de 0.2 µm cuando se utiliza luz blanca. (200 µm es el límite de resolución del ojo humano)

HISTOLOGÍA GLÁNDULAS ENDOCRINAS

Las prácticas de Endocrinología Molecular consisten en la observación al microscopio óptico de algunas preparaciones histológicas de glándulas endocrinas, cedidas por el Biobanco y el servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo. Para su observación debéis seguir las indicaciones del guion de prácticas en cuanto a objetivos a utilizar (indicados entre paréntesis) y elementos que debemos observar.

Es importante descansar la vista cada poco tiempo cuando observamos preparaciones al microscopio. Levantar la vista y mirar a larga distancia para descansar.

1. HIPÓFISIS

Se encuentra rodeada por una cápsula de tejido conjuntivo, permitiendo que los vasos sanguíneos penetren en su interior irrigando de esta manera esta glándula endocrina.

La porción más teñida y celular corresponde a la adenohipófisis, mientras que la porción más pálida, algo basófila y menos celular corresponde a la neurohipófisis (4x).

La **Neurohipófisis** se caracteriza por tener un aspecto fibrilar (10x), que corresponde a los **axones de las neuronas magnocelulares** cuyo cuerpo celular está situado en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Los **cuerpos de Herring** u órganos neurosecretores, son estructuras densas (rosadas) con contenido granulado. Aparecen en el extremo terminal de los axones, donde se almacenan temporalmente las hormonas que van a ser secretadas desde la neurohipófisis (**hormona antidiurética y**

oxitocina). Entre los axones es posible ver (40x) núcleos celulares (redondos o alargados) que corresponden a células gliales (**pituicitos** o células de sostén) poseen prolongaciones citoplasmáticas.

Puede visualizarse también endotelios de capilares sanguíneos que irrigan la hipófisis.

Entre la pars distalis (adenohipófisis) y la pars nerviosa (neurohipófisis) se encuentra la **Pars intermedia**, formado por células epiteliales dispuestas en cordones o revistiendo cavidades → **Quistes de Rathke**, con contenido homogéneo acidófilo (10x), que son restos de la bolsa de Rathke, una estructura embrionaria involucrada en el desarrollo de la hipófisis.

La observación a mayor aumento de la **adenohipófisis** (10x, 40x) permite clasificar las células epiteliales en dos grupos:

Células con escasa afinidad por los colorantes (**Células cromófobas**). Dan una imagen de citoplasma pálido debido a la escasez de gránulos en su citoplasma. Son células de sostén o células que han vertido su contenido hormonal.

Células con mucha afinidad por los colorantes (**Células cromófilas**). Dentro de este grupo nos encontramos células con mayor afinidad por los colorantes ácidos o acidófilas (tienen carácter básico), como las células lactotropas. Poseen una coloración rosada. Células con mayor afinidad por los colorantes básicos o basófilas (tienen carácter ácido: gránulos ácidos de secreción), como las células tirotropas. Poseen una coloración azulada.

A. Células somatotropas Las células secretoras de **GH** son acidófilas (EO) y por lo general se encuentran en las porciones laterales del lóbulo anterior. La microscopía electrónica revela que los gránulos miden 150 a 600 nm de diámetro. Estas células forman alrededor de 50% de las células adenohipofisarias.

B. Lactotropas La célula secretora de **PRL** es una segunda célula de tinción acidófila (EO) distribuida en la parte anterior de la hipófisis. Estas células forman del 10 -25% de las células de la parte anterior de la hipófisis. El tamaño de los gránulos promedia aproximadamente 550 nm en la microscopía electrónica. Hay dos tipos de células lactotropas: escasamente granuladas y densamente granuladas. Estas células proliferan durante el embarazo como resultado de concentraciones altas de estrógeno, y explican la duplicación del tamaño de la glándula.

Las células mammosomatotropas contienen tanto GH como PRL; estas células bihormonales se observan más a menudo en tumores hipofisarios.

C. Células tirotropas Estas células secretan **TSH**, debido a su naturaleza glucoproteica, son basófilas (HE). Las células tirotropas son el tipo de células hipofisarias menos común; constituyen menos de 10% de las células adenohipofisarias. Los gránulos de las células tirotropas son pequeños (50 a 100 nm), y estas células por lo general están ubicadas en las porciones anteromedial y anterolateral de la glándula. Durante estados de insuficiencia tiroidea primaria, las células demuestran notoria hipertrofia, lo que aumenta el tamaño general de la glándula.

D. Corticotropas La **ACTH** y sus péptidos relacionados (MSH; endorfina,...) son secretados por células basófilas (HE), por lo general están ubicadas en la porción anteromedial de la glándula. Las células corticotropas representan 15 a 20% de las células de la adenohipófisis. La microscopia electrónica muestra que estos gránulos de secreción miden alrededor de 360 nm de diámetro. En estados de exceso de glucocorticoide (Feed back negativo), las células corticotropas muestran desgranulación y una hialinización microtubular conocida como degeneración hialina de Crooke.

E. Células gonadotropas La **LH y la FSH** son secretados por estas células con tinción basófila (HE), cuyos gránulos de secreción miden alrededor de 200 nm de diámetro. Constituyen <10 -15% de las células de la parte anterior de la hipófisis, y están localizadas en todo el lóbulo anterior. Se hipertrofian y hacen que la glándula sea grande durante estados de insuficiencia gonadal primaria, como la menopausia, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner.

ADENOMA ADENOHIPÓFISIS

Tumor benigno de células presentes en la adenohipófisis. Los más frecuentes son Prolactinomas, adenoma productor de GH (a veces son mixtos: PRL y GH) y adenoma productor de ACTH. A veces hay adenomas no productores de hormonas.

Se pierde la arquitectura en acinos y aparece células tumorales difusas o con patrón sinusoidal o nodular. Importante el estudio por inmunohistoquímica de hormonas (ACTH, TSH; PRL, GH,...) para determinar el tipo celular que ha generado el adenoma.

HIPOFISIS		Características/Hormonas	Visualización (si/no)
Neurohipófisis	Axones neuronas magnocelulares		
	Células gliales		
	Cuerpos Herring		
	Endotelio vascular		
Pars intermedia	Epitelio		
	Quistes Rathke		
	Endotelio vascular		
Adenohipófisis	Cromófobas		
	Cromófilas		
	Acidófilas		

	Basófilas		
	Endotelio vascular		
	Inmunohistoquímica		
Adenoma hipófisis	Arquitectura en acinos		
	Celularidad		
	Inmunohistoquímica		

2. TIROIDES

Observación de folículos (4x), estructuras más o menos esféricas de diferentes tamaños tapizadas internamente por las **células foliculares**. Las células foliculares constituyen (10x) un epitelio simple cúbico y encierran una zona interna acelular, que contiene el **coloide** (agregados de tiroglobulina). Los folículos están separados por una membrana basal del tejido conectivo adyacente, que está ricamente vascularizado (40x). Se pueden observar los capilares sanguíneos en el estroma adyacente donde son secretadas las hormonas tiroideas (**T3 y T4**).

En el estroma tiroideo existe otro tipo de células denominado **células parafoliculares o células C** (10x), productoras de **calcitonina**. Estas células se disponen de forma aislada o en pequeños grupos, diseminadas entre las células foliculares. Están incluidas dentro de la lámina basal de los folículos, pero sin que sus bordes apicales lleguen a contactar con la luz folicular. Se caracterizan por tener un mayor tamaño y por tener menor tinción (40x).

ADENOMA FOLICULAR DE TIROIDES

Es un tumor benigno, formado por células foliculares y separado de las células normales por una capa delgada de tejido llamada cápsula tumoral. Adenoma vs nódulo tóxico (hipertiroidismo). Se observa pérdida de la estructura en folículos. Marcaje para tiroglobulina.

CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES

El carcinoma medular de tiroides es un tipo de cáncer de tiroides. El tumor comienza a partir de las células parafoliculares o células C, productoras de calcitonina, que se encuentran en la glándula tiroides como células individuales o pequeños grupos. Formado por células redondeadas y fusiformes rodeadas de amiloide de color rosa (derivado de calcitonina).

TIROIDES		Características	Visualización (si/no)
FOLÍCULOS	Lamina basal		
	Células foliculares		
	membrana basa/apical		
	tiroglobulina		
	Coloide		
CÉLULAS PARAFOLICULARES	células		
	calcitonina		
Adenoma folicular	capsula		
	Estructura folicular		
	tiroglobulina		
Adenoma medular	Estructura folicular		
	Medular vs folicular		
	amiloide		
	calcitonina		

3. PARATIROIDES

A pequeño aumento (4x) podemos distinguir un tejido constituido básicamente por parénquima glandular, inmerso en el tejido glandular del tiroides; se trata de una glándula endocrina llamada **Paratiroides**, donde las células se disponen en cordones anastomosados y que presenta una rica red de capilares sanguíneos dispuestos entre los cordones, donde las células liberan su secreción. A mayor aumento (10x) distinguimos en el estroma, tejido conectivo, numerosos adipocitos y dos tipos celulares:

- 1) **células principales**. Tienen un núcleo central esférico y un citoplasma claro. Son más abundantes y de menor tamaño, son las responsables de la síntesis de la hormona paratiroidea (**PTH**).
- 2) **células oxífilas**. Son menos numerosas y de mayor tamaño. Se caracterizan por tener un citoplasma acidófilo homogéneo (sin gránulos de secreción, color rosa).

ADENOMA DE PARATIROIDES

Es un tumor benigno de las glándulas paratiroides. Los dos tipos celulares mayoritarios se agrupan, se pierde el patrón difuso. Aunque muchas personas son asintomáticas, son

la causa más común de hiperparatiroidismo, lo que conlleva un aumento de calcio en sangre, además del aumento de PTH en sangre.

PARATIROIDES		Características	Visualización (si/no)
PARATIROIDES	C. Principales		
	C. Oxífilas		
	Adipocitos		
	Conectivo		
	PTH		
ADENOMA PARAFOLICULAR	Estructura agrupada		
	PTH		

4. GLÁNDULA SUPRARRENAL

Por debajo de la **cápsula fibrosa o conjuntiva**, en la glándula suprarrenal se distinguen dos zonas (4x): una de localización periférica con células grandes de citoplasma más o menos acidófilo (**corteza**) y otra de localización central (**médula**), separadas por unos límites irregulares.

La **corteza adrenal**, se organiza en tres capas (4x, 10x) con diferente funcionalidad:

- 1) Capa situada inmediatamente debajo de la cápsula: **capa glomerular**, donde las células se agrupan en pequeños acúmulos redondeados. Síntesis de **mineralocorticoides**.
- 2) Capa media donde las células se organizan en fascículos perpendiculares a la cápsula: **capa fascicular**. Células claras. Síntesis de **glucocorticoides**.
- 3) Capa más interna denominada **capa reticular**, donde las células se disponen irregularmente en cordones. Síntesis de **DHEA**.

Entre las células de la glándula suprarrenal, independientemente de su disposición en glomérulos, fascículos o retículo, se dispone un desarrollado plexo capilares.

La **médula adrenal** deriva de la cresta neural y se considera un ganglio del sistema nervioso parasimpático. Las **células cromafines (feocromocitos)** son células de mayor tamaño y algo basófilas (10x), de disposición irregular en grupos, inmersas en un estroma muy vascularizado. Células con mayor contenido en gránulos, productoras de Noradrenalina y con menor contenido en gránulos, productoras de Adrenalina. Se observan los axones de neuronas preganglionares.

ADENOMA ADRENOCORTICAL

Tumor benigno que se origina en las células de la corteza adrenal. Se denomina no funcionante si no produce exceso de hormonas (no hay clínica). En caso de adenomas productores de hormonas, (cortisol, aldosterona o DHEA), producirán los síntomas

derivados de la elevación de dichas hormonas. Las células son similares a las de la corteza sana, se agrupan en pequeños nidos o islas y la zona del tumor se rodea de una capa delgada de tejido que se llama cápsula tumoral. Importante tener en cuenta una serie características del adenoma para su clasificación: Células claras > 25% del tumor, invasión de la cápsula tumoral, invasión vascular o invasión linfática.

FEOCROMOCITOMA

Tumor de células cromafines secretor de catecolaminas. Presenta tinción positiva en el citoplasma para **cromogranina A** (interviene en la secreción en células neuroendocrinas). Células grandes con citoplasma homogéneo.

Glándula suprarrenal		Características	Visualización (si/no)
Corteza	Glomerular		
	Fascicular		
	Reticular		
	capilaridad		
Médula	C. Cromafines		
	Aspecto fibrilar		
Adenoma corteza	estructura		
	células claras		
Feocromocitoma	encapsulado		
	celularidad agregados		
	cromogranina		

5. TESTÍCULO

Con el objetivo pequeño (4x) vemos una densa cápsula de tejido conectivo fibroso que envuelve el parénquima testicular, es la **albugínea**, que rodea el órgano. El parénquima testicular está constituido por numerosos túbulos (**tubos seminíferos**) agrupados en lobulillos e inmersos en un tejido conectivo laxo (10x). Los tubos seminíferos del adulto presentan una amplia luz.

Tanto a 10x como a 40x, podemos ver el epitelio seminífero, en el cual hay unas células de núcleo grande, redondeado e hiperocrómico situadas junto a la membrana basal: las **espermatogonias**. A media altura nos encontramos con los **espermatoцитos** (primarios: de disposición más basal y con un núcleo grande, y secundarios: menores y más próximos a la luz del tubo). A continuación, nos encontramos con las **espermátidas**, en la porción apical del epitelio y en la luz del túbulo encontramos los espermatozoides.

En la zona media del epitelio y dispuestas perpendicularmente a la pared del tubo, hay unas células de núcleo claro: las **células de Sertoli** (representan el 10%). Alrededor de ellas se disponen las células germinales en distintos estadios madurativos, tal y como acabamos de mencionar. Colaboran en la espermatogénesis (sostén y nutrición).

Entre los túbulos seminíferos (10x) existe un estroma conjuntivo rico en vasos, donde se advierten solas o en grupos, células grandes, poliédricas y acidófilas, productoras de testosterona, que son las **células de Leydig** (40x).

Testículo		Características	Visualización (si/no)
	túbulo seminífero/estroma		
	Espermatogonia		
	espermatocito 1º/2º		
	espermatida		
	espermatozoide		
	Sertoli		
	Leydig		

6. OVARIO

A pequeño aumento se advierten dos zonas bien diferenciadas en el ovario: una zona central donde abundan las estructuras vasculares (**médula ovárica**), y otra zona que la rodea, que es la **corteza ovárica**, la cual está constituida por un tejido conectivo especial, el **estroma ovárico**. La corteza está recubierta externamente por un epitelio cúbico simple que se denomina **epitelio germinal** (10x, 40x). Debajo del epitelio germinal hay una condensación del estroma de la corteza que constituye la **albugínea ovárica** (x10).

En el estroma ovárico se pueden ver formaciones redondeadas de diversos tamaños (10x), los **folículos ováricos**, en distinto grado de desarrollo:

1) los menores están constituidos por una capa de células aplanadas, que tapizan un ovocito: son los **folículos primordiales**. Rodeando a cada folículo se dispone una membrana basal que les separa del estroma circundante.

2) cuando los folículos se activan (desarrollo folicular), las células aplanadas se hacen más altas y proliferan (células foliculares) denominándose al **folículo primario**. En ambos casos, entre el ovocito y las células foliculares se dispone una capa gruesa glicoproteica denominada membrana pelúcida.

3) posteriormente aparece líquido entre las células foliculares, formándose una cavidad o antro, y el folículo se denomina **folículo secundario (o antral)**. La zona de las células foliculares cargadas de lípidos se denomina capa granulosa. Alrededor del ovocito queda adherida una corona de células de la granulosa (corona radiata). Las células del estroma

que rodean al folículo se activan, formando las tecas (interna y externa) que se añaden al folículo.

4) el folículo continúa desarrollándose hasta su estado maduro: **Folículo de Graaf**, y en la ovulación se expulsa el ovocito. El folículo, que queda en el ovario, constituye el **cuerpo lúteo**, en el cual, las capas celulares que formaban la pared folicular han proliferado constituyendo una pared visible macroscópicamente cuyas células (células luteínicas) están totalmente repletas de lípidos (10x). La porción interna del cuerpo lúteo donde estaba la cavidad antral y el ovocito ahora está ocupada por tejido conectivo y zonas de hemorragia (4x, 10x).

Los folículos muy grandes que no llegan hasta el final de su desarrollo (folículos atrésicos) y los cuerpos lúteos sufren una progresiva involución y fibrosis y acaban formando estructuras irregulares de aspecto cerebriforme, los **cuerpos albicans**, formadas por tejido conectivo denso (10x). Representan la etapa final de la fibrosis y cicatrización de los folículos ováricos atrésicos y de los cuerpos lúteos.

Ovario		Características	Visualización (si/no)
Corteza	estroma		
	folículo primordial		
	folículo primario		
	folículo secundario		
	folículo atrésico		
	Folículo Graaf		
	Cuerpo luteo		
	Cuerpo atrésico		
	Cuerpo albicans		
	ovocito		
	Teca		
	Granulosa		
Medula	tejido vascular		

7. PÁNCREAS

A pequeño aumento (4x) observamos una glándula exocrina, constituida por lobulillos, cuyas unidades secretoras son los **acinos serosos**, entre los que se disponen conductos de diferentes tamaños (con epitelio cúbico en su interior, diferente endotelio vascular).

A un aumento medio (10x) podemos ver cómo, de forma irregular, entre estos acinos serosos se disponen unas estructuras redondeadas y de tinción más clara: son los **islotos de Langerhans**, que constituyen el páncreas endocrino. Con el objetivo de 40x vemos que los islotes están compuestos por un grupo de células, perfectamente separadas del páncreas exocrino adyacente, y pueden observarse vasos sanguíneos debido a su función endocrina. Con la tinción de hematoxilina-eosina no se pueden distinguir los distintos tipos celulares que constituyen los islotes de Langerhans, pero sí podrían

distinguirse con técnicas de inmunofluorescencia. Los distintos tipos celulares que se encuentran en los islotes pancreáticos son:

- Células α** : productoras de **glucagón**. Se encuentran en un porcentaje del 15-20%.
- Células β** : productoras de **insulina**. Se encuentran en un porcentaje del 60-80%.
- Células δ** : productoras de **somatostatina**. Se encuentran en un porcentaje del 5-10%.
- Células PP**: productoras de **péptido pancreático**. Se encuentran en un porcentaje del <2%.

INSULINOMA

Tumor del páncreas endocrino, originado en las células beta, generalmente de pequeño tamaño y con hipersecreción de insulina, con el consiguiente desarrollo de hipoglucemia. Se observa una pérdida de la estructura pancreática y patrón trabecular.

Páncreas		Características	Visualización (si/no)
Endocrino	Islotes langerhans		
	Tipos celulares		
	Tipos celulares		
	ant-insulina		
Exocrino	Acinos		
	conductos		
Insulinoma	anti insulina		
	estructura		

Bibliografía

- *Atlas de histología. Microscopía óptica y electrónica (e-book biblioteca UCLM). Martín-Lacave I. Editorial Universidad de Sevilla. 2020*
- *Histología. Atlas en color y texto. Leslie P. Gartner. 7ª ed. Wolters Kluver*
- *Histología humana. Stevens y Lowe. 5ª ed. Elsevier*
- *Histología Básica. Texto y atlas. Junqueira y Carneiro. 12ª ed. Editorial Médica Panamericana*